

GRADUAÇÃO EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

**ALEXANDRE LIMA GOMES
ELIABE RODRIGUES DE LIMA**

**CHATTERBOT COMO FERRAMENTA DE
APRENDIZAGEM**

Recife
2010

**ALEXANDRE LIMA GOMES
ELIABE RODRIGUES DE LIMA**

CHATTERBOT COMO FERRAMENTA DE APRENDIZAGEM

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado parte integrante dos requisitos para obtenção do grau de Bacharel em Sistema de Informação, do curso de Sistema de Informação da Faculdade Integrada do Recife. Orientador (a): Mestre Robson Godoi de Albuquerque Maranhão.

Recife
2010

**ALEXANDRE LIMA GOMES
ELIABE RODRIGUES DE LIMA**

CHATTERBOT COMO FERRAMENTA DE APRENDIZAGEM

Este estudo monográfico foi apresentado no dia 07 do mês de Dezembro, como requisito parcial para a obtenção do título de bacharel em SISTEMAS DE INFORMAÇÃO COM HABILITAÇÃO EM ENGENHARIA DE SOFTWARE da Faculdade Integrada do Recife, tendo sido aprovado pela Banca Examinadora composta pelos professores:

BANCA EXAMINADORA

Prof^{o(a)} Mestre Robson Godoi de Albuquerque Maranhão
Orientador – FIR

Prof^{o(a)} Mestre Uraquitan Sidney Cunha
Examinador – FIR

Prof^{o(a)} Mestre Felipe Furtado
Examinador - FIR

Dedicamos aos nossos familiares que tiveram muita paciência, compreensão e incentivaram, sem eles o trabalho não teria sido concluído.

AGRADECIMENTOS

Agradecemos primeiramente a Deus por todas as bênçãos que ele nos tem concedido, aos nossos pais por tudo o que eles tem feito, nos apoiando, para continuar sempre passando os obstáculos da vida, e sempre seguir em frente, aprendendo com as experiências passadas.

Aos nossos professores que nos passaram seus conhecimentos, que nos propuseram a seguir nossos caminhos com a visão de que precisamos plantar conhecimento no mundo, para termos frutos da sabedoria.

Ao Mestre Robson Godói pela paciência, pela amizade e por nos orientar no de todo este trabalho.

RESUMO

Este trabalho descreve a criação de um chatterbot como ferramenta de aprendizagem, introduzindo o conhecimento do robô através da conversão de textos na linguagem portuguesa para a linguagem AIML, que o robô entende. O estudo engloba a teoria da aprendizagem, desde as formas e métodos de conhecimento da inteligência humana, ao modelo de conhecimento artificial descrevendo as características principais: o processamento de linguagem natural, as linguagens baseadas em casamento de padrões e os modelos de conhecimento envolvidos no processo de inteligência do robô.

Palavras chave: aprendizagem, aiml, chatterbot, ontologia.

ABSTRACT

This paper describes the creation of a chatterbot as a learning tool by introducing the knowledge of the robot through the conversion of texts in Portuguese language for AIML, the robot understands. The study covers the theory of learning from the ways and methods of knowledge of human intelligence, the artificial model of knowledge describing the main features: the natural language processing, languages based on pattern matching and models of knowledge involved in intelligence robot.

Keywords: learning, aiml, chatterbot, ontology.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1. Arvore de análise sintática	23
Figura 2. Rede neural utilizada em JULIA	30
Figura 3. Representação das etapas de funcionamento de ALICE	32
Figura 4. Estrutura de Classes	43
Figura 5. Modelo de acesso do REBot	45
Figura 6. Programa TXT2AIML	47
Figura 7. Funcionamento do programa REBot	49
Figura 8. Utilização da metodologia.....	52
Figura 9. Utilização do protótipo.....	53
Figura 10. Facilidade de aprendizagem que o protótipo passou.....	54
Figura 11. Contribuição para a aprendizagem.....	55
Figura 12. Utilização na sala de aula.....	56
Figura 13. Utilização dos professores na sala de aula.....	57
Figura 14. Aumento dos estudos com a metodologia.....	58
Figura 15. Pontos negativos do software.....	59
Figura 16. Passagem do funcionamento do protótipo.....	60
Figura 17. Usuário utilizando a metodologia no protótipo.....	61
Figura 18. Usuário respondendo o questionário.....	61

LISTA DE TABELAS

Tabela 01. Utilização da metodologia.....	51
Tabela 02. Utilização do protótipo.....	52
Tabela 03. Facilidade de aprendizagem que o protótipo passou.....	53
Tabela 04. Contribuição para a aprendizagem.....	54
Tabela 05. Utilização na sala de aula.....	55
Tabela 06. Utilização dos professores na sala de aula.....	56
Tabela 07. Aumento dos estudos com a metodologia.....	57
Tabela 08. Pontos negativos do software.....	58

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

AIML - Artificial Intelligence Markup Language

HTTP - Hiper text type protocol

MathML - Mathematical Markup Language

NCL - Nested Context Language

PLN - Processamento da Linguagem Natural

RDF - Resource Description Framework

REBot - Reverse Engineering Robot

SDMX - Statistical Data and Metadata eXchange

SGML - Standard Guaranteed Markup Language

SMIL - Synchronized Multimedia Integration Language

SVG - Scalable Vectorial Graphics

UFRGS - Universidade Federal do Rio Grande do Sul

XBRL - acrônimo de eXtensible Business Reporting Language

XHTML - eXtensible Hypertext Markup Language

XML - eXtensible Markup Language

XSIL - Extensible Scientific Interchange Language

Sumário

1	INTRODUÇÃO	12
1.1	Objetivos	13
1.1.1	Objetivo Geral	13
1.1.2	Objetivos Específicos	13
1.2	Justificativa	14
1.3	Metodologia	15
1.4	Organização dos Capítulos	16
2	CONCEITO: FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA.....	17
3	A APRENDIZAGEM	18
3.1	A Inteligência humana	18
3.2	A Inteligência artificial.....	21
3.3	O processamento de linguagem natural.....	24
4	CHATTERBOTS	29
4.1	Conceito	29
4.2	Evolução histórica	30
4.3	Chatterbots existentes.....	37
4.3.1	Alice	37
4.3.2	Cybelle	38
4.3.3	Elektra.....	38
4.4	Chatterbots na educação	39
5	TECNOLOGIA PARA CONSTRUIR UM CHATTERBOT	41
5.1	Linguagem de marcação	41
5.2	Ontologia – Modelo de conhecimento	47
6	PROPOSTA DE DESENVOLVIMENTO.....	48
6.1	A arquitetura.....	49
6.1.1	Estrutura de Classes	49
6.1.2	Estrutura funcional	51
6.2	A implementação.....	52
6.2.1	A tradução.....	52
6.2.2	A inserção do conhecimento	53
7	RESULTADO DA PESQUISA	57
7.1	Análise do questionário	57
7.2	Fase da Análise.....	66
8	CONCLUSÃO	68
8.1	Dificuldades encontradas e Limitações	68
8.2	Conclusão	69
8.3	Trabalhos Futuros	71
	REFERÊNCIAS.....	72
	APÊNDICE	78

1 INTRODUÇÃO

Durante os últimos anos, há uma convergência para estudos baseados em tecnologias para aperfeiçoamento humano, utilizando de técnicas e acessórios que nos levem a uma qualidade de vida melhor e a facilidade de entender e aprender os comportamentos e coisas mais rapidamente. A cada dia que se passa mais acessórios são criados com novas tecnologias: comandos por voz, gestos; tecnologias que falam; sistemas que resolvem problemas e fórmulas calculadas em segundos. Tarefas que o homem, sem estas ferramentas, levaria muito tempo para realizá-las, uma facilidade das tecnologias que temos hoje. [LEVY, 2004]

Neste intuito, vimos a imaginar um sistema autônomo integrado com estas novas tecnologias, e com a capacidade de dissimular informações, adquirindo assim uma inteligência, capaz de, a partir dos dados previamente armazenados, oferecer resultados e conhecimento. [RAMOS, 2001]

Por exemplo, se você tem a seguinte informação: “A terra é redonda e seu diâmetro é de 39.830 quilômetros.” e esta é passada para um sistema como a única informação conhecida, é o suficiente para que um sistema inteligente responda as seguintes perguntas: “Qual o diâmetro da terra?”, “A terra é redonda?”.

Então, como ensinar um sistema a aprender e fornecer resultados satisfatórios a partir de uma informação conhecida?

Neste contexto, apresentaremos a idéia de um “chatterbot” ou um robô de conversas, como é conhecido, com a capacidade de responder e fornecer resultados dos conhecimentos, que esse sistema inteligente tem, previamente definidos. Para desenvolver esse sistema é necessário conhecer três pontos importantes para embasamento: A Teoria da Aprendizagem, A Inteligência Artificial e como funcionam os chatterbots. [HAYKIN, 2001]

Com este trabalho pretendemos demonstrar que um chatterbot pode ser utilizado como uma ferramenta de aprendizagem auxiliando o indivíduo a adquirir conhecimentos de maneira mais interativa e ágil, através de perguntas e respostas ou estimulando a curiosidade do usuário forçando o mesmo a realizar perguntas sobre o assunto.

1.1 Objetivos

1.1.1 Objetivo Geral

Analisar a utilização do chatterbot como uma ferramenta de aprendizagem.

1.1.2 Objetivos Específicos

Compreender as técnicas de aprendizagem;

Compreender a Inteligência Artificial no chatterbots;

Avaliar a aceitação dos usuários com esta metodologia;

1.2 Justificativa

Embora os chatterbots tenham sido projetados e estudados desde a década de 50, [NEVES, 2005] atualmente está existindo um maior interesse nesta área, uma maior demanda de informações com maior precisão, um exemplo disso são as atendentes virtuais, que na verdade são chatterbots preparados com instruções precisas, desde o atendimento a clientes, a seleção de um produto para vendas através da internet. [TOMAEL, 2008]

Os métodos de ensino e de aprendizagem no decorrer dos anos vêm sofrendo mudanças na metodologia de ensino buscando formas que facilitem o trabalho do professor no processo de aprendizagem. Desse modo, a tecnologia tende a ser integrada ao humanismo, favorecendo principalmente a formação do indivíduo. [SILVA, 2006]

Atualmente, no Brasil, existem poucos chatterbots direcionados a aprendizagem, e são bem específicos para áreas específicas, como o PSICOCHAT para o ambiente de psicologia, o ED como atendente da Petrobrás, o DELPHO como serviço de referencia digital. [DIAS, 2007]

No geral a maioria dos chatterbots tem suas bases criadas através de conversas com usuários ou estruturas implementadas através de ferramentas de AIML. O projeto CHARLIX¹ (2010) propõe, no próprio sistema de aprendizagem, a capacidade de integrar um texto a memória do chatterbot, através de uma técnica

¹ Disponível em <<http://charlix.sourceforge.net/reversedaiml.html>> Acessado em 15/11/2010

que chamaram de ReversedAIML² (conversão de texto em AIML) durante o diálogo com o robô.

1.3 Metodologia

Como metodologia de estudo, iniciaremos com uma pesquisa bibliográfica em artigos, livros, teses e publicações voltadas ao conhecimento na área de Aprendizagem, Sistemas Inteligentes e chatterbots.

Levantaremos todo o material teórico, e desenvolveremos um protótipo de um robô de bate-papo (chatterbot), utilizando alguma ferramenta que possa nos auxiliar na conversão de textos em linguagem AIML³, sendo a gramática de definições do sistema desenvolvidas totalmente por nós, programaremos assim o conhecimento específico e limitado do robô.

A partir desta base de conhecimento do aplicativo iremos realizar uma pesquisa com um grupo de pessoas onde elas poderão testar o aplicativo realizando perguntas dentro do contexto de conhecimentos do aplicativo, depois vamos entregar um questionário para avaliar qualitativamente a eficiência das respostas obtidas do robô, analisando o percentual de conhecimento adquirido através da conversa com o robô e aceitação desta nova metodologia de ensino.

² Disponível em <<http://charlix.sourceforge.net/reversedaiml.html>> Acessado em 15/11/2010

³ AIML – Linguagem de Marcação de Inteligência Artificial

1.4 Organização dos Capítulos

Esta monografia é composta por 7 (sete) capítulos além desta, que apresentou uma introdução ao assunto, seus objetivos e resultados de pesquisa esperados. No Capítulo 2, Conceito – será apresentado o embasamento teórico. No Capítulo 3, A aprendizagem – serão apresentados conceitos e formas de se adquirir conhecimentos, o entendimento da compreensão de textos e o processamento da linguagem natural. No Capítulo 4, Chatterbots – serão apresentados conceitos, histórico, tipos e sistemas existentes utilizados nas tecnologias dos chatterbots. No Capítulo 5, Tecnologia para construir um chatterbot – Apresenta as linguagens utilizadas, base de conhecimentos e os modelos de conhecimento, a ontologia. No Capítulo 6, Proposta de Desenvolvimento – apresenta o desenvolvimento, estrutura, funcionamento e implementação do protótipo. No Capítulo 7, Resultados da pesquisa, serão apresentados os resultados do questionário aplicado, com as devidas considerações pertinentes. No Capítulo 8, Conclusão, apresentando as dificuldades encontradas durante o desenvolvimento do protótipo e as considerações finais deste trabalho.

2 CONCEITO: FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Segundo Silva (2006) a aprendizagem online está cada vez mais centralizada para a educação, instituições de ensino já oferecem tanto modalidades presenciais quanto online, exigindo mais da tecnologia para o fornecimento de informação. A aprendizagem online hoje já é uma realidade, ainda encontra vários desafios mesmo com as diversas formas de interação, levando-nos a implementar mais facilitadores da aprendizagem.

Comarella e Café (2007) já dizem que para um sistema ser inteligente ele deve ter: autonomia e controle sobre suas ações, pró-atividade não se limitando a estímulos do ambiente, reatividade para interagir com as mudanças do ambiente, continuidade temporal onde deve estar sempre ativo, capacidade social de estabelecer a comunicação com outros agentes, adaptação para novos comportamentos através de experiência, mobilidade para agir em diversos locais e ambientes, flexibilidade de escolher suas ações dinamicamente e caráter possuindo uma personalidade própria. No entanto, não se faz necessário todas as características para definir um chatterbot, independente dos tipos de classificações, sejam os chatterbots de entretenimento, educação ou de aprendizagem, possuem um grande potencial para serem utilizados em diversas áreas da tecnologia.

3 A APRENDIZAGEM

3.1 A Inteligência humana

Segundo Vygotsky, a aprendizagem “é um fenômeno extremamente complexo, o qual envolve aspectos cognitivos, emocionais, orgânicos, psicossociais e culturais. Ela é resultante do desenvolvimento de aptidões de conhecimentos, bem como da transferência destes para uma nova situação”. [GONÇALVES, 2010].

No dicionário Houaiss (2007) aprender é um “processo de adquirir o conhecimento, habilidades ou capacidades por meio do estudo, da experiência ou do ensino”. [SEYMOUR e O'CONNOR, 1996].

Segundo o paradigma comportamentalista, aprender é uma “aquisição de um novo comportamento”. [SILVA, 2006]

De acordo com a teoria das múltiplas inteligências, desenvolvida por Howard Gardner, existem pelo menos 7 inteligências distintas, ou 7 maneiras distintas de conhecer o mundo. [GARDNER, 1993]

Gardner (1993) categorizou essas inteligências em:

- **Lógico-matemática** - a capacidade de confrontar, e avaliar, objetos e abstrações, percebendo as suas relações e princípios. Características

normalmente encontradas em matemáticos, cientistas e filósofos como *Albert Einstein*, *Marie Curie*, entre outros.

- **Linguística** - caracteriza-se por ser um domínio e gosto especial pelos idiomas, pelos conhecimentos, e pelas palavras com um desejo de conhecer o novo, explorar. Características normalmente encontradas em poetas, escritores, e lingüistas.
- **Musical** – conhecido pela habilidade para compor e executar padrões musicais, através dos sons, executando partes de ouvido, em termos de ritmo e timbre, mas também, escutando-os e percebendo-os. Pode haver associação a outras inteligências, como a lingüística, espacial ou corporal-cinestésica. Características normalmente encontradas em compositores, maestros, músicos, críticos de música como, por exemplo, *Ludwig van Beethoven*, *Leonard Bernstein*, *Midori*, *John Coltrane*.
- **Espacial** - expressa-se pela capacidade de entender e compreender o mundo visual com precisão, permitindo transformar, modificar percepções e recriar experiências visuais até mesmo sem estímulos físicos. Características normalmente encontradas em arquitetos, artistas, escultores, cartógrafos, navegadores e jogadores de xadrez, como por exemplo, *Garry Kasparov*.
- **Corporal-cinestésica** - traduz-se na maior capacidade de controlar e orquestrar movimentos do corpo. É predominante entre atores e aqueles que praticam dança ou esportes, como por exemplo, *Pelé* e *Michael Jordan*.

- **Intrapessoal** - expressa na capacidade de se conhecer, estando mais desenvolvida em escritores, psicoterapeutas e conselheiros, como por exemplo, *Sigmund Freud*.
- **Interpessoal** - expressa pela habilidade de entender as intenções, motivações e desejos dos outros. Encontra-se mais desenvolvida em políticos, religiosos e professores, como por exemplo, o *Mahatma Gandhi*.
- **Naturalista** - traduz-se na sensibilidade para compreender e organizar os objetos, padrões e fenômenos da natureza, como reconhecer e classificar animais, plantas, minerais, incluindo rochas e gramíneas e toda a variedade de flora, fauna, meio-ambiente e seus componentes. Encontra-se mais desenvolvida em paisagistas e arquitetos, como por exemplo deste tipo de inteligência é o *Charles Darwin*.
- **Existencial** - abrange a capacidade de ponderar e refletir sobre questões fundamentais da existência. É uma característica desenvolvida de pensadores filosóficos como por exemplo o *Dalai Lama*.

No geral, o significado da aprendizagem destas teorias nos faz chegar à conclusão que todas as idéias têm a finalidade de explicar de algum modo, que aprender é adquirir o conhecimento, seja ele descoberto por comportamentos, experiências ou até mesmo pela maneira que se enxergar o mundo.

Foi aí onde o homem pensou em criar uma máquina que tivesse um pensamento, que simulasse uma inteligência artificial, mas fazer com que uma máquina simule o pensamento de um ser humano é complexo, é necessário além das premissas da teoria da aprendizagem, trabalhar com um componente que seja incerto, impreciso, imperfeito como nós, as máquinas foram feitas para que nos dêem resultados exatos, certos, precisos e perfeitos, sendo esta uma das barreiras encontradas no desenvolvimento da inteligência artificial.

3.2 A Inteligência artificial

No ano de 1950, com a publicação do texto “Computing, Machinery and Intelligence”, o matemático inglês Alan Turing foi o primeiro a introduzir a idéia de máquinas pensantes, Turing expressa os termos “máquina” e “pensar” e deixa a pergunta “Can machines think?” [Turing,1950], assim apresentando uma idéia de um jogo de imitação, onde se joga com três personagens, um Homem(A), uma Mulher(B) e um Questionador(C), o Questionador é colocado em uma sala em frente da sala dos outros dois participantes. O objetivo do jogo é que o Questionador determine em que sala encontra-se o Homem e a Mulher. O Questionador sabe apenas que existe a sala X e Y, onde “X é A e Y é B” ou “X é B e Y é A”. O Questionador faz perguntas a A e B do tipo:

(C) - “Sr. ou Sra. X, qual o tamanho do seu cabelo?”

Imaginemos que o Homem está na sala X e responde erroneamente:

- Meu cabelo é castanho, e o maior fio de cabelo que tenho tem 9 centímetros.

Aonde chegamos com isso, a Mulher(B) neste jogo deve ajudar o Questionador (C), dizer a verdade seria a melhor estratégia, sem dizer respostas do tipo, “Sou a Mulher, não acredite nele.”, devido à neste caso haver uma avaliação como um ser humano faria. Caso uma máquina aceitasse a análise de A, voltaria à pergunta, “Podem as máquinas pensar?”. Alan Turing desenvolveu neste texto um embasamento de análises estatísticas e matemáticas, chegando a citar uma máquina com um sistema nervoso, onde na época a tecnologia ainda estava sendo iniciado, Alan Turing morreu em 1954, uma década antes de haver a simulação de programas que simulariam sua proposta inicial. [PRIMO, 2000]

Após 6 anos da proposta de máquinas pensarem, em 1956, no famoso encontro de Dartmouth, o termo “Inteligência Artificial” nascia. A intenção deste encontro, proposto por McCarthy (Dartmouth), Marvin Minsky (Harvard), Nathaniel Rochester (IBM) e Claude Shannon (Bell Laboratories) e submetida à fundação Rockefeller, era realizar um estudo, sendo esta a primeira referência oficial ao termo “Inteligência Artificial”. [GARDNER, 2003]

Mas, o que seria essa “Inteligência Artificial”? Não há uma definição específica para esta pergunta, podemos dizer que é uma área de pesquisa, que tem como objetivo buscar métodos através de dispositivos artificiais ou computacionais que

simulem a capacidade racional de resolver problemas, pensar ou, de certa forma ser inteligente. [REZENDE, 2003]

No ano de 1966, Weizenbaum [NEVES, 2005], a partir das idéias de Turing, projetou na prática o primeiro sistema de interação homem-máquina, o ELIZA⁴, um sistema de conversa em linguagem natural, propondo a idéia de uma máquina pensante, registrando assim o início dos sistemas inteligentes para o auxílio dos seres humanos.

Antigamente, quando se iniciaram os estudos em relação a sistemas e máquinas inteligentes, a tecnologia não tinha sido aperfeiçoada suficientemente a colocar em prática as idéias mais ousadas da época.

Hoje, podemos dizer que um sistema seja inteligente o suficiente para manter um diálogo, e pudermos verificar de uma máquina um pensamento ou ação similar a de um ser humano, está bem próximo da nossa realidade. O reconhecimento da fala e o leitor de textos, serão acessórios para o processamento da linguagem no sistema inteligente.

⁴ Primeira geração de chatterbots

3.3 O processamento de linguagem natural

O Processamento de Linguagem Natural, ou PLN, envolve uma série de fatores, dentre elas a capacidade de construir um sistema capaz de interpretar uma informação, ou gerar uma informação a partir do entendimento da interpretação.

Para que seja compreendida a linguagem, são necessários vários módulos capazes de atender aspectos: palavras, sons, gestos, sentenças e os significados no discurso, segundo o dicionário Houaiss (2007), a linguagem é *“todo e qualquer meio sistemático de comunicar idéias ou sentimentos através de signos convencionais, sonoros, gráficos, gestuais, etc.”*, acrescento ainda que fosse qualquer sistema de símbolos ou objetos instituídos como códigos. O Processo da Linguagem Natural, ou PLN, como é conhecido, é um conjunto de métodos formais voltados para a análise de textos e para geração de frases escritas para um idioma que o ser humano entenda. [REZENDE, 2003]

A fim de compreendermos melhor o processamento de uma informação textual, vamos tomar como exemplo uma frase.

- Eu quero imprimir o arquivo .init do Mário.

Esta frase deve ser processada e adquirida um resultado pelo computador.

Serão 5 etapas que o programa deverá trabalhar com esta frase a fim de interpretar corretamente esta frase.

São divididas em análise morfológica, sintática, semântica, pragmática e de análise do contexto.

3.3.1 Análise morfológica

Dentro deste contexto, cada palavra do texto é analisada e classificada isoladamente, levando em consideração a sua estrutura. Comparando ao estudo da gramática, equivaleria a estruturar as palavras segundo a sua classificação morfológica (substantivo, adjetivo, verbo, etc), lembrando que a grafia na frase que estiver incorreta será ignorada. [RICH, 1993]

3.3.2 Análise sintática

É uma técnica empregada no estudo da estrutura de uma língua, verificando se uma seqüência de palavras organizadas tem sentido.

Assim como no estudo dos autômatos, com suas seqüências finitas, palavras criadas de forma errada no contexto da expressão podem ser ignoradas/rejeitadas, por exemplo, “Bola a minha futebol é”, que ao analisarmos, verificamos que as palavras estão morfologicamente corretas, mas não satisfaz a análise sintática.

Esta etapa também é conhecida como parsing, que é o processo de analisa a seqüência de entrada para determinar a sua estrutura gramatical, nele encontramos dois componentes gerais:

A gramática, que representa um modelo declarativo dos fatos sintáticos da linguagem, isto é, tem a capacidade de reconhecer e validar as regras sintáticas da linguagem em questão;

Na figura 1 um exemplo de como seria a árvore da análise sintática para a frase em questão:

Figura 1. Arvore de análise sintática

Fonte: <http://www.inf.ufrgs.br/gppd/disc/cmp135/trabs/992/Parser/parser.html>

O analisador, que executa um procedimento comparativo com a gramática de entrada no intuito de produzir corretamente as informações das estruturas a serem analisadas. [RICH, 1993]

3.3.3 Análise semântica

Neste passo, envolve a verificação das estruturas das palavras que foram criadas e reagrupadas pelo analisador sintático, uma vez que o analisador morfológico identificou estas palavras individualmente, sendo responsável neste processo a representação do significado e do sentido da mensagem do texto. [RICH, 1993]

Caso não seja possível ser feito um mapeamento adequado, uma estrutura pode ser ignorada/descartada.

3.3.4 Análise pragmática

Normalmente, o significado de uma expressão é melhor compreendido (às vezes, só pode ser compreendido) a partir da interpretação da mesma, na visão de um todo, unindo todas as frases anteriores e posteriores a ela. Pode ser comparada à interpretação do texto propriamente dito, onde a compreensão de um todo é importante para que se entendam cada parte. [RICH, 1993]

Toda esta análise serve para fixar a linha de raciocínio de um diálogo para que se contextualize a mensagem.

No exemplo, é necessário determinar quem são os sujeitos envolvidos, para verificar quem está solicitando e quem é o dono do arquivo. Neste caso é determinado pela análise do histórico das conversas.

3.3.5 Análise de contexto

Neste momento a estrutura do texto é reinterpretada a fim de saber se é uma solicitação, se é uma pergunta, se está afirmando, etc. determinando assim qual será a melhor reação do sistema. [RICH, 1993]

Um exemplo seria a frase “Qual o seu nome?”, que ao final, deve ser interpretada como uma pergunta que o programa entenda que deva responder com seu “nome”.

Concluimos então, que apesar de ser um estudo com uma base referencial teórica extensa, principalmente na área da lingüística, é difícil encontrar modelos lingüísticos que atendam aos requisitos de programação. Existe a necessidade de um estudo mais extenso nas áreas de Inteligência Artificial e a Lingüística para que as pesquisas nesta área sejam significativas. Assim, devem-se estudar os formalismos e as teorias, para se obter conhecimentos para investir em modelos e aplicações computacionais que atendam de forma satisfatória uma linguagem natural. [SILVA, 2006]

4 CHATTERBOTS

4.1 Conceito

Primeiro, para entender este tópico, é necessário explicar que, “chats” são ambientes de troca de mensagens eletrônicas, que na tradução do inglês significa “bate-papo”, estes ambientes são espaços que permitem “discussões textuais” (por escrito) em tempo real entre as pessoas nele conectado, independente da localização.

Seguindo este conceito, e aplicando a idéia de programar sistemas inteligentes capazes de conversar com seres humanos, é possível imaginar além de conversar, obter informações e conhecimentos através de perguntas e respostas que um sistema poderia fazer.

Chatterbot são programas computacionais que tentam simular diálogos escritos com seres humanos dando uma idéia ou ilusão de como se elas estivessem conversando com outra pessoa. [LAVEN, 2010]. Após o envio da mensagem em linguagem natural, o programa retorna outra mensagem com base em seus conhecimentos que tentam imitar o comportamento humano. [TEIXEIRA, 2010]

Inicialmente, os chatterbots tinham somente utilidade em aplicações fundamentalmente acadêmicas, mas hoje são considerados como alternativas bastante plausíveis para aplicações como, por exemplo, de ensino à distância. Os

chatterbots têm a capacidade de explorar o comportamento social do usuário perante o computador, mesmo quando não programados para este fim. Eles têm despertados interesses em várias áreas por que tem uma interface simples e amigável, deixando o usuário mais a vontade com a máquina. Diversos estudos mostram que os principais problemas na construção desse tipo de sistema são a aquisição e o gerenciamento da base de conhecimento, a correta identificação das sentenças informadas pelos utilizadores e o uso da personalidade. [FRANCELINO, 2010]

4.2 Evolução histórica

4.2.1 Primeira geração

De 1964 a 1965, foi desenvolvido no MIT⁵ Artificial Intelligence Lab, pelo Dr^o. Joseph Wizenbaum, o primeiro chatterbot de que se tem registro, que traduzido do inglês significa, “Robôs de bate-papo”, foi chamado de ELIZA, um sistema capaz de ter uma comunicação natural, capaz de conversar através de troca de mensagens de texto, simulando um sistema inteligente. [LEITÃO, 2010]

O nascimento de ELIZA foi um marco miliário e foi desenvolvido por um único programador em dois anos de desenvolvimento e pesquisa pelo Dr^o Joseph Weizebaum.[TRANSLATIONS, 2010]

⁵ Massachussets Institute of Tecnology

ELIZA se baseia nos princípios de simular um psicanalista Rogeriano⁶, onde ele repete as mensagens do usuário fazendo com que o mesmo chegue com suas próprias conclusões sem que haja envolvimento de opiniões por parte do psicanalista, o programa possui aproximadamente 204 linhas de código onde o mesmo não possui base de conhecimentos e não guarda o histórico da conversa fazendo com que não se lembre nada do que foi dito durante a conversa, sua técnica de dialogo utilizada é bastante simples se utilizando de truques de substituição de strings, ou seja, casamento de padrão e regras gramaticais baseado nas mensagens enviadas pelos usuários, o script o ELIZA funciona com os seguintes passos. [WEIZENBAUM, 1966]

1º. O programa verificar a mensagem enviada pelo usuário é um valor nulo ou não. Caso o valor nulo seja encontrado o programa responde com algum fato em sua base de script.

2º. Algumas respostas podem ser facilmente reconhecidas, devidos a certos padrões, por isto que o programa fragmenta a mensagem tentando localizar a palavra-chave em seus scripts tentando definir o contexto da conversa.

3º. Se nenhuma sentença foi localizada o programa tenta buscar por uma palavra-chave para definir contexto, se mesmo assim a palavra não puder se localizada então o programa incentiva o usuário a falar mais sobre o tópico.

4º. Se o programa chegar o quarto passo então o mesmo procura o resposta randomicamente em sua base de script.

⁶ Objetiva fazer um paciente falar e refletir sobre suas emoções, problemas e convicções

O programa também trata das transposições necessárias, por exemplo, se o usuário enviar a seguinte mensagem:

- *Estou querendo ir para Recife amanhã com MINHA esposa.*

O programa ELIZA poderá responder:

- *E o que acontecerá se você não for para Recife com sua esposa?*

Neste exemplo o pronome MINHA foi substituído pela palavra SUA, para deixar a conversa com o usuário de forma mais parecida com a de um ser humano o programa escreve vagarosamente e pode inclusive cometer alguns erros de grafia. [FRANCELINO, 2010].

Uma das características mais marcantes do ELIZA foi à forma como ela realiza a substituição das palavras contidas nas mensagens do usuário. [LEITÃO, 2010]

Abaixo está o um pequeno exemplo de um diálogo com ELIZA:

Humano: *As mulheres são todas iguais.*

Eliza: *De que forma?*

Humano: *Elas estão sempre nos incomodando com uma coisa ou outra.*

Eliza: *Você consegue pensar em um exemplo específico?*

Humano: *Bem, minha namorada me fez vir aqui.*

Eliza: *A sua namorada fez você vir aqui.*

Humano: *Ela diz que eu estou sempre estressado.*

Eliza: *Sinto muito por saber que você está estressado.*

Humano: *É verdade. Eu sou estressado.*

Eliza: *Você acha que vir aqui lhe ajudará a não ser?*

Humano: *Preciso de ajuda, com certeza.*

Eliza: *O que significaria para você conseguir ajuda?*

Humano: *Você não é muito grossa, mas eu acho que você não quer que eu perceba isso.*

Eliza: *O que faz você achar que eu não sou muito grossa?*

Humano: *Você não discute comigo.*

Eliza: *Por que você não acha que eu não discuto com você?*

Humano: *Você tem medo de mim.*

Eliza: *Te agrada acreditar que eu tenho medo de você?*

Humano: *Meu pai tem medo de todo mundo.*

Eliza: *O que vem à sua cabeça quando você pensa no seu pai?*

Humano: *Pressão.*

Eliza: *Isso tem alguma coisa a ver com o fato de sua namorada tê-lo feito vir até aqui?*

4.2.2 Segunda geração

A partir de 1990, diante da popularização dos sistemas que utilizavam os conceitos de ELIZA, os estudiosos insatisfeitos com as técnicas de programação baseadas em substituição de strings, começaram a estudar e desenvolver chatterbots com técnicas de Inteligência Artificial bem mais elaboradas, por exemplo, o chatterbot JULIA escrito por Michael Mauldin do "*Center for Machine Translation of Carnegie-Mellon University*" que utilizava um modelo de conversação baseado em uma das técnicas de Inteligência Artificial chamada Redes Neurais.

JULIA se destacou por ser uma agente que habita ambientes de realidade virtual baseado em texto, além da conversa com o usuário, JULIA passou a guardar em seu histórico as conversas com o usuários. Uma versão do JULIA disputou o prêmio Loebner Prize⁷ de 1993 e obteve o terceiro lugar. [LEITÃO, 2010].

Em sua primeira versão utilizou algoritmos bem simples como dos sistemas de *casamento de padrões*⁸ em regras do tipo (if-then-else), estes padrões tinham mais de uma resposta que eram escolhidas de formas aleatórias (randomicamente). [CAMARELLA, 2010]

Posteriormente foi incluído em JULIA um módulo baseado em redes neurais que era composto por neurônios que contém os seguintes atributos (valores de ativação, conjunto de padrões, textos de resposta para usuário, aumento e inibição que servem para justar o nível de ativação). Quando o usuário envia uma

⁷ Concurso de avaliação de desenvolvimento de melhores chatterbots.

⁸ Respostas pré-definidas de acordo com as perguntas feitas.

mensagem o programa compara com todos os seus neurônios buscando o casamento de padrões. Caso o programa consiga localizar o casamento da palavra haverá uma mudança nos níveis de ativação onde o neurônio com maior nível de ativação é o que determinará a resposta que será informada ao usuário.[CAMARELLA, 2010]

Na Figura 2 um exemplo de reconhecimento de escrita da rede neural utilizada em JULIA.

Figura 2. Rede neural utilizada em JULIA
Fonte: <http://www.brapi.ufpr.br/download.php?dd0=12346>

4.2.3 Terceira geração

Apesar dos avanços tecnológicos implementados nos chatterbots da segunda geração mesmo assim eles não tiveram uma boa atuação no mercado do que os da primeira geração.

Nesta geração incluíram-se técnicas de *casamento de padrões*⁹ mais complexos, baseadas em linguagens de marcação, como: SGML (**S**tandard **G**uaranteed **M**arkup **L**anguage) e XML (**eX**tensible **M**arkup **L**anguage), definindo uma linguagem mais específica para os chatterbots, como o AIML (**A**rtificial **I**ntelligence **M**arkup **L**anguage), que é utilizado na maioria dos chatterbots atualmente para implementar suas bases de conhecimentos.

Na época, levou o pesquisador Richard S. Wallace a desenvolver um chatterbot que nomeou com o nome de ALICE., este programa foi desenvolvido na linguagem Java, utilizando a linguagem de marcação AIML, desenvolvida por ele, para representar sua base de conhecimento. [CAMARELLA, 2010]

⁹ Respostas pré-definidas de acordo com as perguntas feitas.

4.3 Chatterbots existentes

4.3.1 Alice

ALICE começou a ser desenvolvida em 1995, pelo Dr. Richard Wallace, e contou com mais de 500 voluntários de todo mundo [CAMARELLA, 2010]. O cérebro de ALICE é composto por mais de 41000 categorias onde cada uma delas combina pergunta e resposta [WALLACE, 2010] Ela possui módulos de conversação que permitem saber o sexo, localização geográfica e profissão do usuário [CAMARELLA, 2010]. Ela ganhou o prêmio de Loebner Prize¹⁰ em 2000, 2001 e 2004 apresentada pelo Dr. Richard Wallace [LEITÃO, 2010].

O Funcionamento de ALICE funciona em três etapas:

1. O encaminhamento da pergunta;
2. A pergunta é buscada na sua base de conhecimentos em AIML;
3. Retorno da resposta localizada em sua base de conhecimentos.

A figura 3 abaixo representa as etapas de ALICE: [CHAVES, 2010].

Figura 3. Representação das etapas de funcionamento de ALICE.

Fonte: http://www.dsc.ufcg.edu.br/~pet/atividades/ciclo_seminarios/tecnicos/2009/Chatterbots.pdf

¹⁰ Concurso de avaliação de desenvolvimento de melhores chatterbots.

A base de conhecimento de um chatterbot é composta pelos seus arquivos de AIML, quanto maior for o arquivo mais inteligência terá o programa e terá mais capacidade de responder os questionamentos dos usuários. [CHAVES, 2010]

4.3.2 Cybelle

Cybelle foi à primeira chatterbot brasileira criada no ano de 2000. Ela foi construída para ser uma referência no mundo dos agentes, usuários podem conversar com a chatterbot em língua portuguesa e para cada pergunta feita a ela, sempre terá uma resposta, seja ela certa ou errada e quando ela não consegue entender o que o usuário está falando, ela o convida para discutir outro assunto. [NETO, 2010]

Além de o usuário conversar com Cybelle, ele pode visualizar ao mesmo tempo informações sobre os agentes virtuais porque ela é integrada a um portal de agentes, a navegação pode ser direcionada pelo robô ou pelo próprio usuário independentemente. [CINTED, 2010]

4.3.3 Elektra

Elektra é mais um chatterbot português que foi desenvolvida na UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul) ela é uma implementação de ALICE destinada para o ensino de física e de redes de computadores. Quando Elektra foi

colocada a disposição do público em 2002 ele visava responder as perguntas sobre física dos alunos do ensino secundário que estivesse se preparando para o vestibular.

Em 2003 ela foi utilizada pelos os alunos do curso de especialização a distância em Informática na Educação para a disciplina de internet para educadores neste momento foram encontrada algumas dificuldades uma delas foi que às vezes o robô conhecia do assunto da pergunta do aluno e a mesma respondia de não conhecer tal assunto. Hoje em dia Elektra vendo sendo atualizada com base nos comentários postados pelos os usuários ela possui atualmente um repositório de conhecimentos na área de redes de computadores e internet bastante considerável e vem sendo o objeto de apoio bastante valorizado entre educadores e alunos. [CINTED, 2010]

4.4 Chatterbots na educação

Os chatterbots vêm sendo utilizados de diversas maneiras na educação, devido a facilitarem o acesso à aprendizagem das informações de maneira mais interativa. O aluno não precisa ler milhares de longas páginas na internet ou livros atrás de informações com o uso de o chatterbot ele pode obter suas respostas mais rapidamente e também conhecer outros assuntos estimulados pelo programa. [ALEXANDRE, 2010]

O aluno só precisa perguntar ao chatterbot o que ele deseja que o programa irá pesquisar em sua base de conhecimentos atribuída pelo seu professor(criador) e lhe responder em segundos. Os chatterbots têm uma grande vantagem porque podem

ficar sempre disponíveis para o aluno, 24 horas por dia e estará sempre pronto para responder as perguntas dos seus usuários. Como todo programa de computador possui suas desvantagens, uma delas é que podem não saber responder algumas perguntas, quando isto o ocorre pode tomar duas decisões: enviar uma resposta evasiva do tipo "*não sei*", ou estimular o aluno a explorar outros assuntos do tipo "*não sei, vamos falar sobre o clima de Pernambuco*" isto muitas vezes pode deixar os alunos constrangidos e desestimulados tendo conseqüências graves como, por exemplo, o mesmo não se interessar mais por este tipo de aprendizagem. Cada vez mais este tipo de problemas com os chatterbots vem sendo solucionados pelos seus criadores, quanto maior for à base de conhecimentos do programa e o número de palavras-chaves que o mesmo reconheça que esta situação está ocorrendo cada vez menos.

Cada dia mais e com mais freqüência os chatterbots vêm auxiliando os professores a responder as perguntas dos seus alunos. A tendência é que o uso desta tecnologia aumente já que as pessoas estão ficando cada vez mais ocupadas diminuindo conseqüentemente seu tempo para ficar do outro lado respondendo as perguntas dos usuários, os chatterbots vem desempenhando ou simulando este papel muito bem nos dias atuais. [ALEXANDRE, 2010]

5 TECNOLOGIA PARA CONSTRUIR UM CHATTERBOT

A implementação de sistemas processadores de linguagem naturais, ou PLN, mostram um bom desempenho na análise de sentenças, mas para descrever o processo que atenda o intuito deste trabalho, a linguagem por comparação de padrões¹¹, ao invés do PLN, é suficiente para descrever um raciocínio artificial ao sistema, realizando o tratamento de mensagens através da tecnologia das linguagens de marcação.

5.1 Linguagem de marcação

Segundo a definição do Wikipédia, linguagem de marcação é “um conjunto de códigos aplicados a um texto ou a dados, com o fim de adicionar informações particulares sobre esse texto ou dado”, significa que para cada palavra ou dado com esta linguagem, são definidas características que fazem com que o texto seja mais organizado e eficiente. [WIKIPÉDIA, 2010]

A linguagem utilizada pelos sistemas de chatterbots é chamada de AIML¹², nos tópicos seguintes veremos um pouco do conteúdo histórico até a linguagem AIML e veremos os estudos baseados em modelos de conhecimento, chamados de ontologias.

¹¹ Linguagem de Marcação AIML utilizada a partir da terceira geração dos chatterbots

¹² Artificial Intelligence Markup Language, quer dizer linguagem de marcação de inteligência artificial.

5.1.1 Sgml

O SGML (**S**tandard **G**eneralized **M**arkup **L**anguage, ou Linguagem Padronizada de Marcação Genérica) é um padrão internacional, ISO 8879, publicado em 1986 que define um padrão que especifica as regras para a criação de linguagem de marcação independentes de plataformas. [GODOY, 2010]

Ele foi criado na década de 60, os pesquisadores da IBM com o propósito de construir o sistema independente de sistemas operacional e formatos de arquivos para intercâmbio e manipulação de documentos. Os sistemas escolhidos por eles foram o sistema de marcação generalizada, ou implementação de atributos e características a palavras para descrever seu significado ou o seu estilo. Um dos objetivos desse sistema era a marcação de documentos que descreve a estrutura e/ou modelo do documento. [VALADARES, 2010]

Exemplo da sintaxe SGML:

```
<QUOTE TYPE="citacao">  
  Parte deste texto <ITALICS>encontra-se em itálico</ITALICS>.  
</QUOTE>
```

Resultado apresentado:

```
Parte deste texto encontra-se em itálico.
```

O SGML pode trocar informações entre os usuários em diferentes sistemas operacionais, é um conjunto pré-definido de meta-linguagem, para descrever, ou especificar linguagens de marcação. Mas é importante informar que o SGML não possui uma semântica pré-definida. [VALADARES, 2010]

5.1.2 Xml

O XML (eXtensible Markup Language) é um padrão simples de formato de texto, derivado do padrão SGML, que vem desempenhando um papel cada vez mais importante nas aplicações, seu propósito é o compartilhamento de informações através da internet, na troca de mensagens com ampla variedade nas formas de dados [W3C, 2010].

Há várias linguagens que são baseadas em XML, incluem-se XHTML (formato para páginas Web), RDF, SDMX ,SMIL, MathML (formato para expressões matemáticas), NCL, XBRL, XSIL e SVG (formato gráfico vetorial).[WIKIPÉDIA , 2010]

A principal característica do XML é criar estruturas para diversas linguagens sem grandes trabalhos. Ele é um padrão de grande importância na internet e que a partir dela grandes aplicações podem ser construídas, atualizadas e que podem se comunicar independentes de plataforma, onde também permitem múltiplas formas de visualização dos dados estruturados. [NET, 2010]

Códigos XML estruturados:

Curriculum Vitae

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<curriculo>
  <InformacaoPessoal>
    <DataNascimento>08-04-1980</DataNascimento>
    <NomeCompleto>...</NomeCompleto>
    <Contatos>
      <Morada>
        <Rua>R.do Futuro</Rua>
        <Num>10</Num>
        <Cidade>Recife</Cidade>
        <Pais>Brasil</Pais>
      </Morada>
      <Telefone>9999-9999</Telefone>
      <CorreioEletronico>email@email.com</CorreioEletronico>
    </Contatos>
    <Nacionalidade>Brasileira</Nacionalidade>
    <Sexo>M</Sexo>
  </InformacaoPessoal>
  <objetivo> Área de Desenvolvimento de Sistemas</objetivo>
  <Experiencia>
    <Cargo>Programador Sênior</Cargo>
    <Empregador>Empresa, Cidade - Estado</Empregador>
  </Experiencia>
  <Formacao>Superior Completo</Formacao>
</curriculo>
```

Receita de Pão

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<receita nome="pão" preparo="5 minutos" cozimento="1 hora">
  <titulo>Pão Simples</titulo>
  <ingredientes>
    <ingrediente qtd="3" unidade="xícara">Farinha</ingrediente>
    <ingrediente qtd="7" unidade="grama">Fermento</ingrediente>
    <ingrediente qtd="1.5" unidade="xícara">Água</ingrediente>
    <ingrediente qtd="1" unidade="colher chá">Sal</ingrediente>
  </ingredientes>
  <instrucoes>
    <passo>Misture os ingredientes, e dissolva bem.</passo>
    <passo>Cubra com pano e deixe 1 hora em local morno.</passo>
    <passo>Misture novamente</passo>
    <passo>Coloque numa bandeja e asse no forno.</passo>
  </instrucoes>
</receita>
```

5.1.3 Aiml

AIML é linguagem de marcação baseada em XML (eXtensible Markup Language), ela foi criada pelo Dr. Richard S. Wallace, utilizada no chatterbot conhecido como ALICE, ficando responsável por analisar as mensagens enviadas pelos usuários e decidir qual a resposta que deve ser retornada. [CAMARELLA, 2010; MOURA, 2008]

Um AIML descreve uma classe de objetos de dados chamados de objetos de AIML que são constituídos por unidades denominadas de temas e categorias as quais contêm dados analisados e não analisados. Segundo Wallace (2010) a linguagem é escrita e interpretada através de definições de categorias, utilizando o padrão de tags¹³ as definições podem ser escritas com:

<p><aiml> marca que começa e termina o documento de AIML</p> <p><category> é a etiqueta que marca a unidade de conhecimento</p> <p><pattern> padrão correspondente ao que um usuário possa dizer.</p> <p><template> contém as resposta a uma entrada do usuário.</p>
--

¹³ Termos estruturados que definem o escopo inicial e final da categoria

O chatterbot ALICE possui cerca de 41 mil categorias de AIML atualmente. Abaixo um exemplo de uma delas [Fonte: <http://www.alicebot.org/aiml.html>]:

```
<category>  
  <pattern>QUEM É VOCÊ </pattern>  
  <template> Eu sou o mais recente resultado da inteligência  
  artificial, que pode produzir as capacidades do cérebro humano  
  com maior velocidade e precisão  
  </template>  
</category>
```

Não é necessário as definições de categorias serem escritas em ordem alfabética, o sistema no momento do carregamento das categorias em memória executa algoritmos que transformam as palavras em radicais para que a entrada dos usuários sejam comparadas aos patterns¹⁴ existentes.

¹⁴ Padrões de entrada

5.2 Ontologia – Modelo de conhecimento

Os estudos de ontologias foram iniciados na filosofia, esse termo foi introduzido por Aristóteles, que lida com a natureza e organização do ser, mais recentemente esse termo foi adotado pelas comunidades de gestão de conhecimento e inteligência artificial, na área de ciência da computação [RAUTENBERG, 2010]. Segundo Tomael (2008), ontologia tem sua origem grega, Onto(ser)+Logos(lógica), e significa que é uma especificação explícita de uma conceitualização compartilhada.

Para uma melhor compreensão de ontologia, podemos dizer que é uma forma de representação do conhecimento, se refere a conceitos e termos que podem ser utilizados para construir ou descrever o conhecimento. É a base sobre o qual o conhecimento pode ser construído, não é uma base física de conhecimento, como uma base de dados, pois esta base física de conhecimento é uma estrutura informal que inclui a ontologia como componente, como parte integrante, e, é o documento que representa a verdade sobre algo do mundo real. [RAUTENBERG, 2010]

Os principais motivos para desenvolver uma ontologia é a possibilidade de compartilhar o conhecimento da estrutura da informação com pessoas ou sistemas. Isso significa que os conceitos utilizados por uma pessoa poderão ser entendidos por um programa, sejam conceitos genéricos, hierárquicos, etc. Então, uma ontologia serve como uma solução de implementação em programas que utilizam bases de conhecimento.[DIAS, 2007]

6 PROPOSTA DE DESENVOLVIMENTO

O Objetivo deste trabalho é analisar a utilização do chatterbot como uma ferramenta de aprendizagem. Por questão de tempo limitaremos nosso sistema ao conhecimento de uma área específica. A partir de um texto o sistema processa obtém os conhecimentos necessários para responder certas questões.

Para o desenvolvimento deste projeto foram necessárias pesquisas sobre os ambientes atuais de robôs com inteligência, linguagem de processamento natural, conhecimentos de tecnologias e técnicas sobre a edição da linguagem AIML para definição dos conhecimentos do robô, e a área de engenharia reversa para converter textos em cadeias de definições.

Este levantamento de informações bibliográficas possibilitou que escolhêssemos as tecnologias a serem utilizadas, técnicas e abordagens para um melhor desempenho e desenvolvimento do projeto.

O REBot (Reverse Engineering Robot) foi desenvolvido com o objetivo de compreender o funcionamento de um chatterbot, para simular uma conversa através de bate-papo de um ser humano, tendo este sistema inteligente a capacidade de responder a perguntas pertinentes ao seu conhecimento.

6.1 A arquitetura

O REBot foi desenvolvido na linguagem Delphi, a partir da colaboração do projeto TBot, de Pedro Colla (2001). O projeto TBot foi descontinuado no ano de 2001, porém a licença de uso para estudos e experiências do TBot é livre e é compatível com a implementação do ALICE. na sua versão 1.0.

Utilizamos seu código devido ao ambiente de fácil implementação, as características de comunicação entre o cliente e o robô e o carregamento dos arquivos AIML, ajudando a estruturação de informações carregadas no ambiente de conhecimento do robô.

6.1.1 Estrutura de Classes

O sistema é dividido em duas partes: o AIMLBot que encapsula a estrutura de dados e métodos de armazenagem do robô e o AIMLBase que encapsula estrutura de dados, métodos de gerenciamento de sessão e a análise da engenharia.

A figura 4 mostrar a estrutura de classe.

Figura 4. Estrutura de Classes

No ambiente da análise da engenharia (Parser Engine) onde todo o processo de entrada e controle do que está sendo feito com o usuário é registrado divide-se em:

- Rastreamento de pilha (TTrack).
- Variáveis de ambiente de tempo de execução (TVar).
- Índices de ambiente de tempo de execução (TIndex).

No ambiente da base de conhecimento (Knowledge Base) é carregado os arquivos baseados em scripts AIML, subdividindo-os com as características determinadas pelo AIML 1.0. As principais classes definidas são:

- Lista de Objetos de todos os tópicos armazenados (TTopicList).
- Lista de Objetos de todos os templates armazenados (TTemplateList).
- Padrões armazenados na lista de tópicos (TPattern).

Está implementado como parte de conhecimento secundário do REBot, um componente de engenharia de inferência, capaz de aprender dinamicamente enquanto a conversa é desenvolvida, duas funções principais são definidas, a função Avaliar (Evaluate), capaz de analisar o texto proposto e a função Aprender (Learn), gerando uma memória temporária da informação conversada.

As complexidades das classes são mantidas ocultas da Aplicação, sendo totalmente transparente para o usuário a interação, sem as necessidades de conhecimentos mais específicos.

6.1.2 Estrutura funcional

O REBot utiliza o conceito de um servidor de páginas web, acessado através de um navegador, a comunicação se dará através da requisição e envio de informações através do protocolo HTTP (hiper text type protocol), sendo controlado e distintos por sessões de acesso privadas. A ilustração na figura 5 apresenta o modelo de acesso.

Figura 5. Modelo de acesso do REBot

6.2 A implementação

A implementação do sistema se dá por duas etapas, a tradução e a inserção do conhecimento.

6.2.1 A tradução

Uma das dificuldades encontradas no processo de desenvolvimento do REBot foi a tradução para a língua portuguesa, tanto dos componentes, como os padrões e técnicas de armazenamento de conhecimento. Foi necessário traduzir o sistema e implementar os componentes, substituir manualmente as respostas padrão do usuário que não estivessem no padrão AIML, e gerar respostas em português, do tipo:

- “Você está repetindo as sentenças”.
- “Não estou entendendo o que você está querendo dizer”.

A maior parte das informações que existe dos chatterbots na internet é baseada no arquivo de conhecimento do ALICE, toda a base dela é em inglês. O chatterbot ALICE, não faz a tradução das perguntas e respostas, dificultando a implementação de informações em outra língua, sendo necessário criar todas as estruturas de categorias, comparando com o ALICE, que tem em sua base de conhecimento mais de 25000 categorias definidas, tomando complexa a criação de uma base consistente com facilidade em outra língua.

6.2.2 A inserção do conhecimento

Após fazer os ajustes do software em português, chegamos à parte mais complexa do desenvolvimento, como implementar um texto em português e fazer com que ele entenda. Neste ponto foi necessário fazer várias pesquisas na área de conhecimento dos robôs, verificamos que não existem muitos sistemas que tenham esta finalidade, devido à complexidade. Por exemplo, abaixo segue o texto a ser reconhecido pelo REBot:

```
Astronomia e a Ciencia que estuda os astros.  
Mercurio e um Planeta.  
O Diametro de Mercurio e de 4.878 km.  
A Distancia de Mercurio para o Sol e de 57.900.000 km.  
O Periodo de translacao de Mercurio e de 88 dias.  
O Periodo de rotacao de Mercurio e de 58 dias e 15,5 horas.
```

Para atribuir o conhecimento acima no robô é necessário utilizar um software de Engenharia Reversa, utilizamos um chamado de TXT2AIML, baseado em um padrão de conversão definidos por um arquivo secundário, onde são definidas palavras chaves para se gerar a base de conhecimento, onde baseado no texto acima, criamos o arquivo demotcc.def com as seguintes informações:

```
R "#1 E UM #2"  
K E UM  
T  
S O QUE E #1  
S CITE UM #2
```

Após o arquivo definido, chamaremos a aplicação TXT2AIML¹⁵.

Figura 6. Programa TXT2AIML

1. Selecionamos o arquivo onde se encontra o texto.
2. Definimos a nossa gramática de definição.
3. Local onde o arquivo será gerado.

Após o processo de geração, o arquivo de saída apresentou o seguinte texto:

```
<aiml>
  <category>
    <pattern>O QUE E MERCURIO</pattern>
    <template>Mercurio e um Planeta.</template>
  </category>

  <category>
    <pattern>CITE UM PLANETA</pattern>
    <template>Mercurio e um Planeta.</template>
  </category>
</aiml>
```

¹⁵ Autor do programa desconhecido

Este arquivo de conhecimento foi implementado e testado no REBot, na figura 7 a imagem dos testes com o Sistema:

Figura 7. Funcionamento do programa REBot

Conforme visto no texto, o sistema criou o arquivo AIML com sucesso, para as definições encontradas, a frase “Mercúrio é um Planeta”, foi encontrada porque nas configurações do arquivo de definição encontrou-se a formação que geraria as perguntas do AIML para este texto, apresentando um passo a passo do que aconteceu:

1. “#1 E UM #2” é compatível “MERCURIO E UM PLANETA”
2. A comparação de definição do texto acima é positiva.
3. Então “#1” é transformada em “MERCURIO”.
4. “#2” é transformada em “PLANETA”.
5. “O QUE E #1” cria-se “O QUE E MERCURIO? PLANETA”
6. “CITE UM #2” cria-se “CITE UM PLANETA? MERCURIO”

Chegamos à conclusão que apesar da idéia de um sistema de conversão simples, é necessário criar toda uma gramática de definição para a tradução e criação dos arquivos em AIML, a compatibilização os textos é essencial para ter uma resposta concisa, é o trabalho mais complexo, devido a extensão das possibilidades da Gramática.

7 RESULTADO DA PESQUISA

Este capítulo traz o resultado do questionário aplicado para análise do protótipo proposto neste trabalho. Essa análise teve como objetivo, avaliar a aceitação das pessoas com esta metodologia e a facilidade dos conhecimentos adquiridos durante o uso do protótipo.

7.1 Análise do questionário

O protótipo foi aplicado a um grupo de 12 pessoas, elas utilizaram o protótipo durante 10min. As pessoas tinham faixa etária entre 20 e 35 anos onde 5 deles eram usuários, 3 desenvolvedores, 3 analistas de implantação, 1 gerente e 1 diretor. O questionário que encontra-se no Apêndice I, foi aplicado em uma empresa que atua na área de tecnologia.

Inicialmente foi explicado de forma objetiva como era o funcionamento do sistema e sua manipulação. Logo após a explicação teve início a utilização do protótipo. O questionário foi distribuído logo após a utilização do protótipo para todas as pessoas onde foram avaliados os seguintes pontos: utilização da metodologia, utilização do protótipo, facilidade da aprendizagem com o protótipo, contribuição do protótipo na aprendizagem, utilização na sala de aula, utilização com os professores, aumento da aprendizagem com a metodologia, críticas sobre o software. A utilização do questionário serviu como base para concluir a viabilidade da utilização do protótipo, bem como os pontos a serem melhorados.

Analisando-se as respostas dos questionários, foi possível avaliar os itens que seguem abaixo e para cada item foi gerado um gráfico comparativo:

✚ 1 - Qual sua avaliação desta metodologia de aprendizagem?

Objetivo desta pergunta foi saber o que as pessoas acharam da utilização da metodologia de aprendizagem.

Escolha	Percentual	Resposta
Ruim	0	0
Médio	0	0
Bom	33,33	4
Ótimo	66,67	8
Total	100	12

Tabela 01. Utilização da metodologia

A tabela 01 é representada graficamente abaixo:

Figura 8. Utilização da metodologia.

✚ 2 - Com relação à utilização do protótipo o que você achou?

Objetivo desta pergunta foi saber o protótipo é fácil utilização.

Escolha	Percentual	Resposta
Fácil	83,33	10
Médio	16,66	2
Difícil	0	0
Total	100	12

Tabela 02. Utilização do protótipo

A tabela 02 é representada graficamente abaixo:

Figura 9. Utilização do protótipo

✚ 3 - O que você achou da facilidade de aprendizagem que o protótipo passou?

Objetivo desta pergunta foi saber se as pessoas conseguiram adquirir conhecimentos de maneira fácil?

Escolha	Percentual	Resposta
Ruim	0	0
Médio	0	0
Bom	33,33	4
Ótimo	66,67	8
Total	100	12

Tabela 03. Facilidade de aprendizagem que o protótipo passou

A tabela 03 é representada graficamente abaixo:

Figura 10. Facilidade de aprendizagem que o protótipo passou

4 - Quanto você acha que o protótipo pode contribuir para aprendizagem do usuário?

Objetivo desta pergunta foi saber quanto o usuário pode aprender na utilização do protótipo.

Escolha	Percentual	Resposta
0%	0	0
25%	0	0
50%	16,66	2
75%	50	6
100%	33,33	4
Total	100	12

Tabela 04. Contribuição para a aprendizagem

A tabela 04 é representada graficamente abaixo:

Figura 11. Contribuição para a aprendizagem

- ✚ 5 - Você acha que o protótipo poderia ser utilizado como ferramenta auxiliar de aprendizagem nas salas de aula?

Objetivo desta pergunta foi saber se um software igual, ou melhor, ao protótipo poderia ser utilizado nas salas de aulas como ferramenta auxiliar de aprendizagem.

Escolha	Percentual	Resposta
Sim	91,66	11
Não	8,33	1
Total	100	12

Tabela 05. Utilização na sala de aula

A tabela 05 é representada graficamente abaixo:

Figura 12. Utilização na sala de aula

- 6 - Você acha que o protótipo ajuda os professores a passar de forma mais interativa os conhecimentos para seus alunos?

Objetivo desta pergunta foi saber se o software ajuda os professores a passar seus conhecimentos de formas mais interativas com seus alunos.

Escolha	Percentual	Resposta
Sim	66,66	8
Não	33,33	4
Total	100	12

Tabela 06. Utilização dos professores na sala de aula

A tabela 06 é representada graficamente abaixo:

Figura 13. Utilização dos professores na sala de aula

- 7 - Já que o software pode ficar 24 horas disponível por dia e sempre disponível para tirar dúvidas dos seus usuários, você acha que os alunos poderiam estudar mais com esta metodologia de ensino?

Objetivo desta pergunta foi saber se os alunos poderiam estudar ou pesquisar mais com a utilização desta metodologia.

Escolha	Percentual	Resposta
Sim	100	12
Não	0	0
Total	100	12

Tabela 07. Aumento dos estudos com a metodologia

A tabela 07 é representada graficamente abaixo:

Figura 14. Aumento dos estudos com a metodologia

8 - Quais os pontos negativos que você observou do Software?

Objetivo desta pergunta foi saber se o software possuía pontos negativos e se teve-se quais eram.

Escolha	Percentual	Resposta
Não Possui	50	6
Possui	50	6
Total	100	12

Tabela 08. Pontos negativos do software

A tabela 08 é representada graficamente abaixo:

Figura 15. Pontos negativos do software

Para os usuários que falaram que o software possui pontos negativos informaram que o mesmo precisava melhorar nas chaves de buscas que o usuário realiza e também uma maior base de conhecimento.

7.2 Fase da Análise

As figuras abaixo apresentam alguns momentos da avaliação da metodologia com alguns testes realizados no protótipo em um ambiente com as pessoas.

Figura 16. Passagem do funcionamento do protótipo

Neste momento mostramos como o usuário deve interagir e como o protótipo funciona.

Figura 17. Usuário utilizando a metodologia no protótipo

Figura 18. Usuário respondendo o questionário.

8 CONCLUSÃO

8.1 Dificuldades encontradas e Limitações

No início quando iniciamos a pesquisa, imaginamos que as tecnologias atuais já atendiam aos requisitos de desenvolvimento baseados em conhecimento, ferramentas que pudessem programar um pouco de inteligência aos sistemas, mas ainda é uma área de pouco estudo evoluído, são muitas variáveis envolvidas em todo o processo, simular o entendimento através de um software é tentar prever todas as possibilidades, que são infinitas, que o ser humano pode prever.

Analisando o que o trabalho se propõe a oferecer, os chatterbots podem ser uma ferramenta de auxílio, podendo simular várias ações e situações dentro do ambiente de aprendizagem. Então através deste ambiente podem-se simular diversas hipóteses, retirando o conhecimento de um texto qualquer.

Devido ao pouco tempo que nós tivemos realizamos nossa pesquisa com uma base de conhecimentos reduzida sobre o assunto de astronomia, onde os usuários puderam realizar perguntas dentro do contexto e o protótipo respondia as mesmas.

8.2 Conclusão

O Trabalho realizado reuniu conhecimentos na área de chatterbots sobre aprendizagem, inteligência artificial, processamento da linguagem natural e modelos de conhecimento, no intuito de que o computador tivesse inteligência similar ao pensamento humano, adquirindo conhecimento a partir de uma informação dada. Esta idéia de conversar com um robô com inteligência artificial é um desafio que instiga pessoas de vários lugares do mundo.

O que percebemos é que cada vez mais a tecnologia está vinculada ao conhecimento, sendo de interesse da área de inteligência artificial, desenvolver técnicas e mecanismos que favoreçam a área de ciência da computação. As demais áreas interessam apenas o resultado.

Atualmente, dentre as aplicações de chatterbots mais comumente encontradas, pode-se destacar a utilização destes na área de vendas e relacionamento com clientes, utilizando chatterbots como atendentes virtuais e na área de EAD (Ensino à Distância) que atualmente está com uma demanda alta, sendo procurada por empresas e instituições. Nestes ambientes, usuários podem estudar um determinado conteúdo em seu tempo livre, sem precisar sair do seu lugar de origem. No entanto, um dos grandes problemas destes ambientes é que os usuários, sem o contato presencial com o professor e colegas, tendem a se sentir desmotivados e desistir dos cursos à distância. Assim, chatterbots podem atuar nestes ambientes como assistentes virtuais de aprendizagem, motivando o usuário e diminuindo seu sentimento de isolamento.

Desta forma desenvolvemos um protótipo para avaliar o aproveitamento de conhecimentos que os usuários tinham com a utilização da metodologia, inicialmente pretendíamos realizar a pesquisa com uma amostra de 50 usuários de diversos perfis. Devido ao pouco tempo que tivemos, realizamos a pesquisa com 12 usuários, eles utilizaram o protótipo aproximadamente por 10min sendo utilizado o questionário do Apendice I, a fim de avaliar a utilização do protótipo e da metodologia, como modelo de aprendizagem e conhecimento.

Com base nas respostas dos questionários que os usuários responderam chegamos à conclusão de que a idéia de utilizar um chatterbot como uma ferramenta de aprendizagem é boa, estimulante e contribui com facilidade para o desenvolvimento intelectual de uma pessoa, porém para que isto aconteça o software tem que possuir uma ampla base de categorias sobre o determinado conhecimento, formulando o máximo de perguntas que o usuário poderá realizar evitando que o mesmo fique frustrado com o uso da metodologia no software.

8.3 Trabalhos Futuros

Como trabalhos futuros, pretendemos ampliar esta pesquisa para que os chatterbots além de passar o conhecimento ele induza o usuário a pesquisar ou deixá-lo curioso sobre outros assuntos, também pretendemos disponibilizar uma versão dos chatterbots para pessoas com deficiência visual para que o robô faça a leitura através dos textos e utilize o reconhecimento de voz.

REFERÊNCIAS

ALEXANDRE, Diego. **Chatterbot na educação**. Disponível em

<<http://alexandre.diego.zip.net>>. Acessado em 07/11/2010

COMARELLA, Rafaela Lunardi. CAFÉ, Ligia Maira Arruda. **Chatterbot: conceito, características, tipologia e construção**. Universidade Federal de Santa Catarina.

Artigo 2007. Disponível em <<http://www.brapci.ufpr.br/download.php?dd0=12346>>.

Acessado em 02/11/2010

CHAVES, Danielle. HENRIQUE, Saulo. **Chatterbots**. Universidade Federal de Campina Grande. Disponível em

<http://www.dsc.ufcg.edu.br/~pet/atividades/ciclo_seminarios/tecnicos/2009/Chatterbots.pdf>. Acessado em 02/11/2010

CINTED. **Elektra**. Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Disponível em

<<http://penta3.ufrgs.br/~elektra/info/index.htm>> Acessado em 19/11/2010

DIAS, Guilherme Ataíde; HENN, Gustavo; SILVA, José Wendell de Moraes.

Tecnologia da informação e serviços de referência eletrônica: uma proposta de

Aplicação baseada em chatterbots e ontologias. Paraíba: Universidade Federal

da Paraíba (UFPB), 2007. Disponível em:

<http://dci2.ccsa.ufpb.br:8080/jspui/bitstream/123456789/110/1/artigo_6.pdf>.

Acessado em: 20/11/2010.

FORMOSO, Robson Garcia. **Inteligência artificial**. Disponível em
<<http://ininitomaizum.wordpress.com/about/>>. Acessado em 01/11/2010

FRANCELINO, Davi. PITTOLI, Fábio. **Chatterbots - do início aos dias atuais**.
Centro Universitário La Salle. Disponível em
<<http://www.scribd.com/doc/37596429/Artigo-IA1-Chatterbot-G1#>> Acessado em
01/11/2010

GARDNER, Howard. **Frames of mind: the theory of multiple intelligences**.
Editora Basic Books, 1993.

GARDNER, Howard. **A nova ciência da mente: uma história da revolução
cognitiva**. Editora EdUSP, 2003. p.153.

GONÇALVES, Rosiberto dos Santos. **Ambiente de Realidade aumentada para
alfabetização**. Faculdade Integrada do Recife. Disponível na Faculdade Integrada
do Recife.

GODOY, Jorge. **O que é sgml**. Disponível em
<<http://www.ibiblio.org/godoy/sgml/docbook/porque/que-sgml.html>>. Acessado em
07/11/2010

HAYKIN, Simon S. **Redes Neurais – princípios e pratica**. Editora Bookman, 2001,
p.59.

LAVEN, Simon James. **The simon laven page**. Disponível em:

<<http://www.simonlaven.com>>. Acesso em 01/11/2010

LEITÃO, Daniel Almeida. **Chatterbot em ambiente de gerência de projeto**.

Universidade Federal de Pernambuco. Disponível em

<http://php.cin.ufpe.br/~pmk/hp/publicacoes/tgs/tg_dal.pdf>. Acessado em

07/09/2010

LEVY, Pierre. **As tecnologias da inteligência: o futuro do pensamento na era da informática**, Editora 34, 2004, p.111.

MOURA, Deise Silva de. **Psicochat: chatterbot aplicado ao ensino de psiquiatria**.

Centro Universitário Feevale. Disponível em

<http://tconline.feevale.br/tc/files/0002_1531.pdf>. Acessado em 07/11/2010

NET, Oficina da. **Características da linguagem xml**. Disponível em

<http://www.oficinadanet.com.br/artigo/xml/caracteristicas_da_linguagem_xml>.

Acessado em 07/11/2010

NETO, Manoel Fernandes. CIRNE, Luiz. **Cybelle**. Disponível em

<<http://supertrunfonet.tripod.com/trunfonticiadofuturo/id4.html>> Acessado em

19/11/2010

NEVES, André M.M. BARRO, Flávia de Almeida. **iAIML: um mecanismo para tratamento de intenção em chatterbots.** Universidade Federal de Pernambuco.

Disponível em <www.sbc.org.br/bibliotecadigital/download.php?paper=355>.

Acessado em 07/09/2010

PRIMO, Alex Fernando Teixeira. COELHO, Luciano Roth. PAIM, Marcos Flávio Rodrigues. REICHEL, Dagmar. **O uso de chatterbots na educação à distância.**

Universidade Estadual de Campinas. Disponível em

http://www.nied.unicamp.br/oea/mat/chatterbots_lec.pdf. Acessado em 07/09/2010

RAUTENBERG, S., Todesco, J. L.; Steil, A. V. **Ontologias de domínio no mapeamento de instrumentos da gestão do conhecimento e de agentes computacionais da engenharia do conhecimento: o estado da arte.** Perspectivas em Ciência da Informação, 2009.

RAMOS, Roberto. **Mídia, textos e contextos.** Volume 14 de Coleção Comunicação. Editora EDIPUCRS, 2001, p.266.

REZENDE, Solange Oliveira. **Sistemas Inteligentes: Fundamentos e Aplicações.** Editora Manole Ltda, 2003,p.271. LIVRO

RICH, E. e KNIGHT, K. **Inteligencia artificial.** Editora Makron Books,1993.

SEYMOUR, John; O'CONNOR, Joseph. **Treinando com a pnl.** Editora Grupo Editorial Summus, 1996, p.24. LIVRO

SILVA, Marco. **Avaliação da aprendizagem em educação online: fundamentos, interfaces e dispositivos, relatos de experiências.** Editora Edicoes Loyola, 2006. p.157.

TEIXEIRA, Sérgio. RAMIRO, Thiago Bortolo. OLIVEIRA, Elias de. MENEZES, Cridenê Silva de. **Chatterbots em ambientes de aprendizagem - uma proposta para a construção de base de conhecimento.** Faculdade Salesiana de Vitória. Disponível em <<http://www.br-ie.org/pub/index.php/wie/article/viewFile/863/849>>. Acessado em 01/11/2010

TOMAEL, Maria Ines. **Fontes de informação na internet.** 1 ed. Londrina: EDUEL, 2008.

TRANSLATIONS, Worldlingo. **Eliza.** disponível em <<http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/pt/ELIZA>> Acessado em 02/11/2010

TURING, Alan M., **Computing machinery and intelligence.** Ed. Mind. Vol. 59, No. 236, pp. 433-460. 1950.

VALADARES, José Ailton. SAMUEL, Igor. NOGUEIRA, Vagner. ESPÍNDOLA, Victor. CLEITON, Paulo. **SGML.** Universidade Federal do Pará. Disponível em <<http://www.slideshare.net/adagenor/sgml>>. Acessado em 07/11/2010

W3C. **Extensible markup language (xml)**. Disponível em
<<http://www.w3.org/XML/>>. Acessado em 07/11/2010

WALLACE, R. S. **AIML: artificial intelligence markup language**, Disponível em:
<<http://www.alicebot.org/>>. Acesso em: 01/11/2010

WIKIPÉDIA. **Inteligência artificial**. Disponível em
<http://pt.wikipedia.org/wiki/Intelig%C3%Aancia_artificial> Acessado em 01/11/2010

APÊNDICE

APÊNDICES I – QUESTIONÁRIO

AVALIAÇÃO DO PROTÓTIPO CHATTERBOT COMO FERRAMENTA DE APRENDIZAGEM

Avaliador: _____ Data __/__/2010

Avaliado: _____

Sexo: Masculino () Feminino ()

Nível:
1º Grau () 2º Grau () Ensino Superior ()

Questionário

1 – Qual sua avaliação desta metodologia de aprendizagem?

- () Ruim
- () Médio
- () Bom
- () Ótimo

Opinião: _____

2 – Com relação a utilização do protótipo o que você achou?

- () Fácil
- () Médio
- () Difícil

Opinião: _____

3 – O que você achou da facilidade de aprendizagem que o protótipo passou?

- () Ruim
- () Médio
- () Bom
- () Ótimo

Opinião: _____

4 – Quanto você acha que o protótipo pode contribuir para aprendizagem do usuário?

- 0 %
- 25%
- 50%
- 75%
- 100%

Opinião: _____

5 – Você acha que o protótipo poderia ser utilizado como ferramenta auxiliar de aprendizagem nas salas de aula?

- Sim
- Não

Opinião: _____

6 – Você acha que o protótipo ajuda os professores a passar de forma mais interativa os conhecimentos para seus alunos?

- Sim
- Não

Opinião: _____

7 - Já que o software pode ficar 24horas disponível por dia e sempre disponível para tirar dúvidas dos seus usuários, você acha que os alunos poderiam estudar mais com esta metodologia de ensino?

- Sim
- Não

Opinião: _____

8 - Quais os pontos negativos que você observou do Software?

Não possui () Possui() _____
